

Hackschnitzelproduktion im Agroforst für Mulch-, Kompost- und Bodenverbesserungsanwendungen

www.af4eu.eu

Aus nachhaltig erzeugten Hackschnitzeln aus Agroforstanbau lassen sich bei stofflicher Nutzung beispielsweise Kompost und Bodenverbesserungssubstrate herstellen.

Daniel Fischer*, Ahmed Manzim Ridwan* und Peter Zander*

* Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Arbeitsgruppe "Agrarökonomie und Ökosystemleistungen"

Agroforstsysteme bieten innovative Ansätze, um die landwirtschaftliche Produktion nachhaltiger zu gestalten. So kann etwa die Erzeugung von Hackschnitzeln aus diesen Systemen – neben der klassischen energetischen Nutzung – auch neue Perspektiven für die stoffliche Verwertung eröffnen, beispielsweise durch die Herstellung von Mulch, Kompost oder Bodenverbesserungsmittel.

Wesentliche Vorteile und Anwendungen (i) Mulch: Verbessert die Bodenfeuchte und reguliert die Bodentemperatur. Unterdrückt Unkraut bei einer Schichtdicke von 5–15 cm (direkter Kontakt mit Pflanzenstängeln vermeiden). (ii) Kompost: Erhöht die organische Substanz, gleicht stickstoffreiche Materialien aus und fördert die Belüftung sowie Zersetzung. (iii) Bodenverbesserer: Steigert die organische Substanz, mikrobielle Aktivität und Bodenstruktur. Reduziert Erosion und Verdichtung.

Produktion und Verarbeitung

Materialquellen: (i) Schnellwachsende Gehölze (z.B. Pappel, Weide) liefern 8–15 t/ha/a. (ii) Schnittreste ergeben ca. 3–5 m³/ha/Jahr. (iii) Kommunale Holzbiomasse und -abfälle als Ergänzung. (iv) Hackschnitzelherstellungsprozess: (v) Optimale Hackschnitzelgröße: 10–40 mm. (vi) Mobile Hacker verarbeiten 10–30 m³/Std. (Betriebskosten: 15–25 €/m³). (vii) Frische Hackschnitzel sollten 3–6 Monate lagern.

Wertschöpfung: (i) Hackschnitzel aus Reisholz (junge Äste und Zweige) enthalten 2–3-mal mehr Nährstoffe. (ii) Kompostmischungen mit 30–50 % Hackschnitzel optimieren das C/N-Verhältnis. (iii) Pyrolyse: Pflanzenkohle aus Hackschnitzeln kann Spitzenpreise erzielen (500–800 €/t).

Kosteneinsparungen: Deutliche Reduzierung des Bedarfs an synthetischen Düngemitteln.

Nachhaltig erzeugte Hackschnitzel aus Agroforstsystemen, eingesetzt als Mulch, Kompost oder Bodenverbesserer, bieten zahlreiche Vorteile: Sie verbessern die Bodenqualität, reduzieren den Bedarf an synthetischen Betriebsmitteln, fördern die Kreislaufwirtschaft und stärken die regionale Wertschöpfung.

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.